

**ISO 14000 SERIYALI XALQARO STANDARTLAR BO'YICHA
EKOLOGIK MENEJMENT TIZIMI VA ATROF-MUHITNI
BOSHQARISHNING XALQARO STANDARTLARI**

Raxmonov Furqat Abduxakimovich

Jizzax Politexnika instituti

Tel: + 998 91 566 06 64

Ung'arov Jahongirbek Yo'ldosh o'g'li

Jizzax Politexnika instituti

Tel: +99894 577 05 48

Аннотация: *Mazkur maqola mamlakatimizda xalqaro standartlar asosida ekspertlar tomonidan ISO 14000 bilan solishtirganda u tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi, shu jumladan dastlabki ekologik ekspertiza, audit protsedurasini tuzish nuqtai nazaridan qat'iyroq va rasmiylashtirilgani yoritilgan. Sanoatning atrof-muhit holatiga salbiy ta'sirini ekologik siyosati va atrof-muhitga oid maqsadlarini shakllantirish, operatsiyalarning ushbu siyosatga muvofiqligiga erishish va bu muvofiqlikni boshqalarga ko'rsatish o'rgangan holda yozilgan.*

Аннотация: *В данной статье рассказывается о том, что в нашей стране, в соответствии с международными стандартами, эксперты соответствуют требованиям, установленным ISO 14000, в том числе в части установления первичной экологической экспертизы, аудиторских процедур и более формализованы. Изучено негативное влияние промышленности на состояние окружающей среды при формулировании экологической политики и экологических целей, достижении соответствия операций этой политике и демонстрации этого соответствия другим.*

Annotatsion: *This article describes the fact that in our country, in accordance with international standards, experts meet the requirements set by ISO 14000, including in terms of establishing the initial environmental expertise, audit*

procedures and are more formalized. The negative impact of industry on the state of the environment has been studied in the formulation of environmental policies and environmental goals, the achievement of compliance of operations with this policy and the demonstration of this compliance to others.

ISO 14000 standartlari tizimi Nima uchun korxonaga ISO standartlari kerak degan savollar tug'ulishi mumkin shunda bizga ISO 14000 atrof-muhitni boshqarish tizimini yaratish uchun xalqaro standartlarini o'rganib chiqamiz. Shu sababli, Xalqaro standartlashtirish tashkiloti - ISO tomonidan ishlab chiqilgan va 1996 yilda nashr etilgan global atrof-muhitni boshqarish tizimini ham ko'rib chiqish kerak.

Sanoatning atrof-muhit holatiga salbiy ta'sirini minimallashtirish va uzoq muddatli istiqbolda oldini olish uchun iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar va birinchi navbatda, Evropa hamjamiyati ekologik qonunchilikning qat'iy tizimini yaratishga intilmoqda. uning talablari.

Bu Yagona Yevropa bozorini mustahkamlash istagi bilan bog'liq. Ushbu maqsadga erishishda ekologik standartlarni (aniqrog'i, atrof-muhitni boshqarishni tashkil etish standartlarini) ishlab chiqish va joriy etish muhim rol o'ynaydi. EMAS talablariga muvofiq atrof-muhitni boshqarish beshta asosiy komponentni o'z ichiga oladi:

- ekologik siyosatni ishlab chiqish va tashkilotning (korxonaning) aniq ekologik muammolarni hal qilish istagini tasdiqlovchi hujjatni berish;
- mavjud vaziyatni baholash, ya'ni. boshlang'ich (nol) darajani belgilash, unga nisbatan korxonaga faoliyatini baholash;
- korxonaning ekologik siyosati maqsadlariga javob beradigan korxonaga oldida turgan aniq vazifalarni shakllantirish (zaif tomonlarni izlash va ularni takomillashtirish bo'yicha takliflar);
- har bir bosqichni aniqlagan holda ushbu muammolarni hal qilish yo'llarini belgilovchi ekologik dasturni ishlab chiqish;

- korxonalar qo'yilgan vazifalarni qanday hal qilayotganini va atrof-muhitni boshqarish tizimi ekologik vaziyatni yaxshilashga imkon beradimi yoki yo'qligini vaqti-vaqti bilan tekshirish uchun ekologik audit o'tkazish.

Standartlarning ixtiyoriyligiga qaramay, dunyoda sertifikatlash tashkilotlari soni ortib bormoqda va ISO 14000 seriyali standartlarini ishlab chiqadigan ISO / TC 207 Texnik qo'mitasi raisining so'zlariga ko'ra, 8-10 yil ichida 90 foizdan 100 foizgacha. yirik kompaniyalar, shu jumladan transmilliy korporatsiyalar ISO 14001 standarti bo'yicha sertifikatlanadi, ya'ni ular atrof-muhitni boshqarish tizimlari ushbu standartga muvofiqligi to'g'risida mustaqil "uchinchi tomon" sertifikatiga ega bo'ladilar. Tashkilotlar uchun bunday qarorlarni qabul qilish uchun motivatsiya, birinchi navbatda, sertifikatlash mahsulotlarni xalqaro bozorlarda sotishning ajralmas shartlaridan biri bo'ladi.

Shunday qilib, zamonaviy ekologik boshqaruv amaliyotini ikkita xalqaro standartlar tizimi bajaradi:

- Evropa Ittifoqida qabul qilingan xalqaro ekologik boshqaruv va audit sxemasi - EMAS (Eko-boshqaruv va audit sxemasi) va
- ISO 14000 xalqaro standartlar tizimi.

EMAS standarti ekspertlar tomonidan ISO 14000 bilan solishtirganda u tomonidan belgilangan talablarga muvofiqligi, shu jumladan dastlabki ekologik ekspertiza, audit protsedurasini tuzish nuqtai nazaridan qat'iyroq va rasmiylashtirilgan deb hisoblanadi. Ushbu holatlar uning raqobatbardoshligi va jozibadorligini pasaytiradi.

(Ma'lumotnoma. So'nggi paytlarda menejment bo'yicha mutaxassislar sifat menejmenti tizimini (SMS) boshqa standartlar tizimlari (atrof-muhitni muhofaza qilish, mehnatni muhofaza qilish va boshqalar) bilan integratsiya qilish zarurati (samaradorligi) haqida tobora ko'proq gapirmoqda.

Menejmentga tizimli yondashish tamoyili (ISO 9000:2000) sifat menejmentidan butun tashkilotning sifat menejmentiga o'tishni nazarda tutadi. ISO 9004: 2000 ga muvofiq, iste'molchilar ehtiyojlari va boshqa manfaatdor tomonlarning (egallari,

etkazib beruvchilar, xodimlar, jamiyat, hamkorlar) ehtiyojlariga muvozanatli (tizimli) yondashuvni ta'minlash kerak.).

Rejalashtirish - maqsadlar va zarur jarayonlarni belgilash ISO joriy etilishidan oldin 14001 ga binoan, tashkilotning joriy jarayonlar standarti talablariga muvofiq tahlil o'tkazish tavsiya etiladi - bu kompaniyaning mavjud va kelajakdagi jarayonlari bilan o'zaro ta'sir qiluvchi elementlarni aniqlashga yordam beradi.muhit. Bu elementlar ekologik jihatlar bilan belgilanadi. Ekologik jihatlar ham bevosita – ishlab chiqarish natijasida hosil bo'ladigan, ham bilvosita – xom ashyo va materiallar yetkazib berish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Rossiyada atrof-muhitni boshqarish tizimlarini joriy etish tajribasi Tabiatni boshqarish va atrof-muhitni muhofaza qilish Evropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning yangi sohalaridan biriga aylandi. Rossiyaning JSTga a'zo bo'lishi sharoitida sifat menejmenti tizimi bo'yicha sertifikatlangan Rossiya korxonalarining foizi ham o'z aksini topgan.

Agar xalqaro standartlar qabul qilinmasa, Rossiya korxonalari, mamlakat Evropaga va undan ham ko'proq jahon iqtisodiyotiga kirganda, bankrot bo'lishi yoki xorijiy firmalar tomonidan so'rilishi mumkin. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, “korxonalarda va korxonalarda atrof-muhitni boshqarish tizimini yaratish bilan korxonalarda ichki ekologik auditni tartibga solish, ishlab chiqarish ekologik nazorati va ekologik nazoratning boshqa turlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning tamoyillari va shakllarini belgilash; ixtiyoriy ekologik sertifikatlash tizimlarini yaratish, bir qator auditorlik firmalarining malakasizligi va avanturizmi natijasida yo'qolgan korxonalarni qiziqtirgan ekologik auditni jonlantirish, eng muhimi – atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ishlar va xizmatlarning tartibga solinadigan bozorini yaratish. maqsadlar.

Nega bizneslarga ISO 14000 kerak degan savol tug'ulishi mumkin ISO 14000 standartlari "ixtiyoriy". Ular qonuniy talablarni almashtirmaydi, balki kompaniyaning atrof-muhitga qanday ta'sir qilishini va qonuniy talablar qanday bajarilishini aniqlash tizimini ta'minlaydi.

Tashkilot ISO 14000 standartlaridan ichki foydalanishi mumkin, masalan, EMS modeli yoki ichki atrof-muhitni boshqarish tizimining audit formati sifatida. Taxminlarga ko'ra, bunday tizimni yaratish tashkilotga atrof-muhitga ta'sirini boshqarish va o'z faoliyatini turli talablarga muvofiqlashtirish uchun samarali vosita bilan ta'minlaydi.

Standartlar mijozlar va jamoatchilikka ko'rsatish uchun tashqaridan ham qo'llanilishi mumkin **atrof-muhitni boshqarish tizimining muvofiqligi** zamonaviy talablar. Nihoyat, tashkilot uchinchi (mustaqil) tomondan rasmiy sertifikat olishi mumkin.

Standartlarning ixtiyoriy xususiyatiga qaramay, ISO/TC 207 (ISONi ishlab chiquvchi texnik qo'mita) raisi Jim Diksonning so'zlariga ko'ra, 10 yil ichida yirik kompaniyalarning 90 dan 100 foizigacha, shu jumladan transmilliy kompaniyalar ISO 14000 bo'yicha sertifikatlanadi, ya'ni ular faoliyatining ayrim jihatlari ushbu standartlarga muvofiqligi to'g'risida "uchinchi tomon" sertifikatiga ega bo'ladilar. Korxonalar birinchi navbatda ISO 14000 sertifikatini olishni xohlashlari mumkin, chunki bunday sertifikat (yoki ISO terminologiyasida ro'yxatdan o'tish) ajralmaslardan biri bo'ladi. **mahsulotlarni xalqaro bozorlarda sotish shartlari** (masalan, EEK yaqinda hamdo'stlik bozoriga faqat ISO sertifikatiga ega kompaniyalarga ruxsat berish niyatini e'lon qildi).

Agar ekologik audit va konsalting sohasida ishlaydigan kompaniyalar ISO 14000 standartlarini qabul qilishni bir ovozdan olqishlagan bo'lsa, boshqa manfaatdor tomonlarning munosabati unchalik aniq emas edi. Ishbilarmon doiralar, davlat organlari va jamoat tashkilotlari ishtirokida ISO 14000 bo'yicha qizg'in muhokamalar olib borilmoqda. Bir tomondan, ISO 14000 sertifikati kompaniyalarning ekologik siyosatini taqqoslash uchun umumiy asos bo'lib xizmat qiladi. turli mamlakatlar xalqaro darajada. Boshqa tomondan, standartlar "ifloslanish eksporti" - zararli ishlab chiqarishlarni rivojlanayotgan mamlakatlarga o'tkazish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishi haqida xavotirlar mavjud. Rivojlanayotgan mamlakatda kompaniya yanada qulayroq milliy qoidalarga muvofiq sertifikatlanishi mumkin. Bu mamlakatlarda sertifikatlashtirishga yirik

xorijiy investorlarga nisbatan ijobiy munosabat, shuningdek rivojlangan korrupsiya yordam berishi mumkin.

ISO 14000 tarafdorlari uning moslashuvchanligini standartning muhim afzalligi deb bilishadi - tashkilotning o'zi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida o'z oldiga maqsadlar qo'yadi. Bundan tashqari, ularning nuqtai nazari bo'yicha, "doimiy takomillashtirish" va "ifloslanishning oldini olish" qoidalarining natijasi shundaki, hatto milliy standartlarga javob beradigan kompaniya ham atrof-muhitni boshqarish tizimini takomillashtirish va ifloslanishni kamaytirishni davom ettirishi kerak.

Ularning muxoliflari bu moslashuvchanlikni haddan tashqari ko'p deb hisoblashadi - ifloslantiruvchi korxonalar o'z chiqindilarini arziyasiz miqdorda kamaytirishi mumkin, shunga qaramay, standart talablariga rasman rioya qilishi mumkin. Ba'zida ISO 14000 miqdoriy talablarning to'liq yo'qligi bilan uni umuman standart deb hisoblash mumkin emas degan fikr bildiriladi.

Muhokama qilinadigan yana bir mavzu - bu standart talab qiladigan korxonaning ochiqlik darajasining etarlicligi. ISO 14001 ga muvofiq, **tashkilotning ekologik siyosati hamma uchun ochiq bo'lishi kerak**, va tashkilotning maqsad va vazifalari "manfaatdor tomonlar" fikrlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Boshqa tomondan, atrof-muhitni muhofaza qilish siyosati jamoatchilikka ochiq bo'lgan yagona hujjat bo'lgani uchun juda muhimdir umumiy xarakter. Shuningdek, standartlarda ekologik ahamiyatga molik qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik ishtirokining muayyan mexanizmlarini nazarda tutuvchi takliflar mavjud. Shu maqsadda, masalan, Amerikaning ECOLOGIA va Green Seal nodavlat tashkilotlari ISO 14031 ("Atrof-muhit samaradorligini baholash bo'yicha qo'llanma") ni ishlab chiqishda ishtirok etmoqda.

ISO 14000 standartlarini joriy etish muvaffaqiyatini nima belgilaydi? Albatta, MC ISO 14000 seriyasining qabul qilinishi optimal ekologik natijalarni kafolatlamaydi. Atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun atrof-muhitni boshqarish tizimi tashkilotlarni mumkin bo'lgan va iqtisodiy jihatdan mumkin bo'lgan eng yaxshi texnologiyani joriy etishni ko'rib chiqishga undashi

kerak. Bundan tashqari, bunday texnologiyaning ekologik samaradorligini to'liq hisobga olish kerak.

Tizimning muvaffaqiyati tashkilotning barcha darajalari va barcha bo'limlari, ayniqsa yuqori boshqaruv tomonidan qabul qilingan majburiyatlarga bog'liq. Tizim tashkilotga o'zining ekologik siyosati va atrof-muhitga oid maqsadlarini shakllantirish, operatsiyalarning ushbu siyosatga muvofiqligiga erishish va bu muvofiqlikni boshqalarga ko'rsatish uchun protseduralarni o'rnatish (va ularning samaradorligini baholash) imkonini beradi.

Xuddi shu umumiy menejment tizimining tamoyillari ISO 14001 va ISO 9000 seriyali sifat tizimi standartlariga nisbatan qo'llaniladi. Tashkilotlar atrof-muhitni boshqarish tizimi uchun asos sifatida ISO 9000 seriyasiga mos keladigan mavjud boshqaruv tizimini tanlashlari mumkin.

MS ISO 140001 standartidagi barcha talablar har qanday atrof-muhitni boshqarish tizimiga kiritilishi mumkin. Ularning qo'llanish darajasi tashkilotning ekologik siyosati, faoliyatining tabiati va u faoliyat yuritadigan muhit kabi omillarga bog'liq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. B.D.Yusupova va boshqalar. Menejmentga tizimli yondashish tamoyili (ISO 9000:2000) sifat menejmenti.
2. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi malumotlari www.stat.uz.
3. ISO 14001 va ISO 9000 seriyali sifat tizimi standartlari. Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества.
4. O'z DSt ISO 9001:2009 Государственный стандарт Узбекистана. Системы менеджмента качества.